

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الخفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020

أ.م.د. فارس تركي محمود

جامعة الموصل / مركز الدراسات الإقليمية

مستخلص البحث

إن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جعلتها محط اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بشكلٍ دائمٍ ومكثفٍ؛ إذ كان على تلك السياسة أن تتعامل مع كل قضايا المنطقة وملفاتنا الشائكة والمعقدة لضمان وتأمين مصالحها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها الأساسية. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي وجدت السياسة الخارجية الأمريكية نفسها أمام ملفات جديدة في عدد من دول المنطقة وعلى رأسها تونس بوصفها مهد تلك الثورات. وفي هذا البحث الموسوم "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020" سنحاول أن نسلط الضوء على السياسة الخارجية لإدارتي أوباما وترامب تجاه تطورات الأحداث في تونس، وتركيزها على ما عدته فرصة مؤتية من أجل إنتاج نموذج لدولة تتماشى وتتناغم مع متطلبات واشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويسعى البحث كذلك إلى متابعة الجهود والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وما ترتب عليها من نتائج.

الكلمات المفتاحية: الولايات المتحدة الأمريكية، تونس، السياسة الخارجية، علاقات دولية.

Abstract

The strategic importance of the Middle East and North Africa region has made it the focus of constant and intense American foreign policy attention. This policy had to deal with all the region's issues and its thorny and complex files to ensure and secure its strategic interests and achieve its basic goals. With the outbreak of the Arab Spring revolutions, American foreign policy found itself facing new issues in a number of countries in the region, most notably Tunisia, as the cradle of those revolutions. In this research titled "American foreign policy towards Tunisia 2011-2020," we will try to shed light on the foreign policy of the Obama and Trump administrations towards the developments of events in Tunisia, and their focus on what they considered to be a favorable opportunity in order to produce a model of a state that is in line and in harmony with Washington's requirements in the political and economic fields. And security. The research will also seek to follow up on the efforts and assistance provided by the United States of America to Tunisia and their resulting results.

Keywords: U. S. A., Tunisia, Foreign Policy, International Relations.

المقدمة

إن الثورات التي شهدتها المنطقة العربية والتي اصطلح على تسميتها بثورات الربيع العربي كان لها الكثير من النتائج والتداعيات التي تركت آثارها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ونتيجة لأهمية المنطقة الاستثنائية ولأهمية الأحداث التي شهدتها أصبح لزاماً على الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية أن تبلور وتبني سياسة خارجية تستطيع أن تتعامل مع تلك الأحداث بالشكل الذي يؤمن مصالحها ويضمن ديمومتها ويقلل من المخاطر والسلبيات التي قد تترتب عليها، وفي هذا البحث الموسوم " السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020 " نحاول أن ندرس ونستعرض ونحلل نموذجاً لتلك السياسة.

تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور؛ سعى المحور الأول إلى اعطاء توصيف للسياسة الخارجية الأمريكية وكيف تأثرت وتغيرت أولوياتها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001، وانعكاس ذلك على السياسة الخارجية لإدارة أوباما تجاه المنطقة العربية، وبخاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. كما يتطرق هذا المحور إلى تطور العلاقات التونسية - الأمريكية. أما المحور الثاني فقد ركز على توصيف وتحليل سياسة إدارة أوباما تجاه التطورات والأحداث التي شهدتها تونس سواء أثناء الفترة الانتقالية أو بعد الانتخابات التشريعية، ومحاولاً معرفة أهم الأهداف المتوخاة من تلك السياسة وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي المحور الثالث سنتابع المسارات والجهود التي بذلتها السياسة الخارجية لواشنطن تجاه تونس في زمن إدارة ترامب، وسيتم تسليط الضوء على رؤية ترامب لتلك السياسة وموقف الكونغرس منها وانعكاس ذلك كله على تطورها في الميادين كافة.

أولاً: واشنطن وتونس: علاقات قديمة وطموحات الجديدة

يمكن القول أن السياسة الخارجية الأمريكية شهدت الكثير من التغيرات وحدث تبدل في أولوياتها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 وما تترتب عليها من تداعيات أهمها احتلال أفغانستان والعراق، وقد مر هذا التغير والتبدل بمرحلتين ولكل مرحلة سياتها ومميزاتها؛ ففي المرحلة الأولى التي تلت أحداث سبتمبر مباشرة تميزت السياسة الخارجية الأمريكية باستخدامها المفرط للقوة العسكرية وللأسلوب الخشن وفرض الإرادة الأمريكية على الآخرين والعمل على نشر النموذج الأمريكي سياسياً واقتصادياً وفكرياً في العالم أجمع وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ وهي المنطقة الأكثر استعصاءً على النموذج الأمريكي والأكثر تحدياً له، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية المتمثلة بموقعها الجغرافي المتميز وثرواتها النفطية الهائلة. لذلك اتجه الجهد العسكري الأمريكي إلى الشرق الأوسط مباشرة في محاولة من واشنطن لتغيير المنطقة بالقوة وجعلها متماشية مع النموذج الأمريكي، وكانت البداية قد تمثلت باحتلال العراق بوصفه الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات كان من المفترض أن تنتهي بتغيير المنطقة بشكل كامل ولا رجعة فيه. إلا أن الفشل الأمريكي الذريع والخسائر الهائلة التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت إيذاناً بانتهاء المرحلة الأولى لتبدأ بعدها المرحلة الثانية التي انطلقت مع وصول إدارة الرئيس بارك أوباما (Barack Obama) إلى الحكم عام 2009.

لم تكن المرحلة الثانية إلا محاولة لمعالجة الأخطاء وتدارك الإخفاقات والكوارث التي تسببت بها المرحلة الأولى بقيادة جورج بوش الابن، والابتعاد قدر الإمكان عن كل السلوكيات والتوجهات التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، والعمل على إرساء مرتكزات جديدة وتكوين رؤى وأفكار تركز على الانكفاء نحو الداخل الأمريكي وتخفيف التواجد الأمريكي على المستوى العالمي والانسحاب من الملفات الشائكة والمناطق الساخنة، واستخدام الوسائل الدبلوماسية والقوى الناعمة والضغط الاقتصادي بوصفها بديلاً عن القوة العسكرية والصدام المباشر من أجل المحافظة على المصالح الأمريكية. وعدم التورط بمغامرات عسكرية إلا في حالة وجود تهديد فعلي للمصالح الاستراتيجية لواشنطن، والاعتماد على فكرة العمل الجماعي والتنسيق مع الحلفاء والأصدقاء والابتعاد عن النهج الانفرادي، والحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

للدول والشعوب. وقد وردت الكثير من هذه الأفكار والمرتكزات في خطابات وتصريحات أوباما ومنها خطابه الشهير الذي ألقاه في جامعة القاهرة عندما قام بزيارة مصر في الرابع من حزيران / يونيو عام 2009؛ وقد حمل الخطاب تسمية " A New Beginning " " بداية جديدة " (1) الذي كان من المفترض أن يكون - وكما تشير تسميته - بداية لصفحة جديدة في علاقات واشنطن بالعالم الإسلامي تحمل في طياتها كل معاني التعاون والتفاهم والتسامح والاحترام المتبادل، ويشكل الخطوة الأولى في تدشين سياسة أوباما الخارجية التي ستكون مختلفة تماماً عن سياسة سلفه التي ارتكزت على فلسفة " محاور الشر " و " من ليس معنا فهو ضدنا " والصدام مع الآخر، وعلى تغليب الفعل العسكري على الجهد الدبلوماسي. وفي هذا الخطاب ركز على ضرورة التأسيس لبداية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي والإسلامي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة (2).

في ظل هذا التوجه الأمريكي تجاه المنطقة العربية اندلعت ثورات الربيع العربي الأمر الذي أربك حسابات واشنطن وجعل من الصعوبة بمكان تطبيق سياسة الانكفاء والانسحاب بل وأجبرها على العودة مجدداً للاشتباك مع الملفات الساخنة للمنطقة وذلك لسببين: الأول متعلق بأهمية المنطقة الاستراتيجية مما يعني استحالة تركها لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي خلقتها الثورات والانتفاضات العربية، أما الثاني فيتمثل بأن تلك الثورات أحييت الطموح والحلم الأمريكي بإمكانية انتاج شرق أوسط جديد أقرب إلى المعايير والقيم الأمريكية وأكثر تناغمًا مع النموذج الأمريكي.

إن الحلم الأمريكي بخلق شرق أوسط متناغم مع النموذج الأمريكي، ونظرة واشنطن لتونس بوصفها الدولة الأكثر صلاحية لتطبيق ذلك النموذج، والخاوف والأفكار التي أنتجتها مغامرات إدارة جورج بوش الابن تعد أهم العوامل التي شكّلت الموقف الأمريكي المرّكب والسياسة الحذرة تجاه تطورات الأحداث بعد اندلاع الثورة التونسية؛ ففي الأيام الأولى لمظاهرات الشعب التونسي لم تأخذ الإدارة الأمريكية الموضوع على محمل الجد وكانت تعتقد - حالها حال الكثير من المراقبين - أنها انتفاضة عابرة ولحظة تعبير عن حالة احتقان وغضب شعبي ستأخذ وقتها وتنتهي كما حصل في مرات سابقة سواء في تونس أو غيرها، إلا أن التطورات اللاحقة واتساع المظاهرات وتزايد الغضب الشعبي وظهور بوادر تشير إلى ضعف النظام واهتزاز مركزاته وعدم قدرته على ضبط الأوضاع دفعت إدارة أوباما إلى بذل مزيد من الاهتمام ومراقبة الأحداث عن كثب، وعندما أدركت تلك الإدارة أن التحرك الشعبي التونسي لم يعد انتفاضة عابرة أو رد فعل مؤقت على أوضاع سيئة بل اقترب جداً من كونه ثورة حقيقية ستقلب الأوضاع رأساً على عقب، بدأت بالتفكير بشكلٍ جدي في المآلات المتوقعة وفي إمكانية تحول أو تحويل تونس إلى نموذج ديمقراطي مؤثر في المنطقة، ويمكن أن تتلمس أصداء هذا التوجه الأمريكي في تصريحات الرئيس أوباما التي أدان فيها العنف ضد المتظاهرين ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وقال في بيان " أدين وأشعر بالأسف لاستخدام العنف ضد مدنيين عبروا سلمياً عن آرائهم في تونس وأشيد بشجاعة وكرامة الشعب التونسي، تقف الولايات المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي بأكمله في الشهادة على هذا النضال الشجاع والحازم من أجل الحقوق العالمية التي يجب علينا جميعاً أن نندعمها، وسنتذكر طويلاً صور الشعب التونسي الذي يسعى إلى إسراع أصواته. وأحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف، وأدعو الحكومة التونسية إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب تعكس الإرادة والتطلعات الحقيقية للشعب التونسي. وكما قلت من قبل فإن كل دولة تبث الحياة في مبدأ الديمقراطية بطريقتها الخاصة، والمرتكزة على تقاليد شعبها... ليس لدي أدنى شك في أن مستقبل تونس سيكون أكثر إشراقاً إذا استرشدت بأصوات الشعب التونسي. "

¹ - Remarks by the President at Cairo University, 6-04-09.

Available at: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09>.

² - Ibid.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(3). كذلك أصدر البيت الأبيض بياناً حث فيه على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتوصل إلى تسوية سياسية تحقق طموحات الشعب التونسي (4)، بينما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استخدام قوات الأمن التونسية للقوة المفرطة من أجل تفريق المتظاهرين واستدعت السفير التونسي في واشنطن وأبلغته بضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية (5).

ثانياً: إدارة أوباما ومعادلة المخاوف والآمال

1 – الفترة الانتقالية

شكل نجاح الثورة التونسية وهروب زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني عام 2011 دافعاً إضافياً لواشنطن من أجل مواصلة وزيادة جهودها الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي؛ لذلك فقد أولت اهتماماً كبيراً للتطورات التي شهدتها الساحة التونسية ابتداءً بالمرحلة الانتقالية إذ عملت على فتح قنوات اتصال مباشرة مع الأحزاب المختلفة والتنظيمات الجماهيرية والقوى المؤثرة داخل المجتمع التونسي وسعت إلى تطوير إعلام حر ومجتمع مدني ضامن للحياة الديمقراطية وتأكيد سيادة القانون وآليات الرقابة الحكومية (6). وتأكيداً للاهتمام الأمريكي بتونس فقد قام بزيارتها عدد من المسؤولين الأمريكيين بعد أيام قليلة من هروب بن علي ومن أبرزهم جيفري فيلتان (Jeffrey Feltman) نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط الذي زارها في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 2011 أي بعد عشرة أيام من سقوط النظام التونسي السابق وبذلك يكون أول مسؤول غربي يزور تونس بعد الثورة. وخلال الزيارة التقى بالمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني وتركزت المحادثات حول أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تكون شريكاً بناءً في تدعيم المسار الديمقراطي والحريات الأساسية في تونس (7). كما قام بزيارتها عدد من أعضاء الكونغرس أبرزهم جون ماكين (John McCain) وجوزيف ليبرمان (Joseph Liberman) (8).

كذلك كانت الانتخابات التأسيسية التي شهدتها تونس في تشرين الأول / أكتوبر عام 2011 محطة مهمة من المحطات التي حظيت باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية إذ قدمت المشورة والدعم والمساعدات للمنظمات والمؤسسات التي كان لها دور في تنظيم وإدارة تلك الانتخابات، كما قدمت المساعدة والإسناد لأعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين من أجل بناء علاقة جيدة وبنّاءة بين المرشح والمواطن، وكذلك قدمت المشورة والنصح فيما يتعلق بكتابة الدستور وبخاصة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية (9). وقبل اسبوعين من موعد الانتخابات التأسيسية قام رئيس الوزراء المؤقت الباجي قايد السبسي بزيارة واشنطن والتقى بالرئيس أوباما وبوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون (Hilary

3 - The White House, Office of the Press Secretary, Statement by the President on Events in Tunisia, 14 January 2011.

4 - CORRECTION - WASHINGTON - U.S. calls on Tunisia to respect human rights Available at: <https://www.reuters.com/article/tunisia-protests-obama->

5 - الاضطرابات تمتد الى ضواحي العاصمة التونسية وواشنطن تبدي قلقها.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الموقع:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/01/110111_tunisia_protests_toll2

6 - U. S. Embassy in Tunisia, FACT SHEET: Enduring U.S.-Tunisian Relations.

7 - U. S. Department of State, Assistant Secretary Feltman's Visit to Tunisia, 24 January 2011.

8 - وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تونس، صحيفة القدس العربي، 18 فبراير 2011.

9 - Wilson Center, U.S. Assistance to Egypt, Tunisia and Libya, September 10, 2012.

Available at: <https://www.wilsoncenter.org/article/us-assistance-to-egypt-tunisia-and-libya>.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(Clinton) وكان أبرز ما دار في المحادثات بين الطرفين قضية الانتقال السلمي للسلطة وتدعيم المسار الديمقراطي ونجاح الانتخابات التأسيسية المرتقبة، وقد أكد أوباما على التزام واشنطن بدعم تونس في المجالات كافة (10).

إن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات التأسيسية في تونس وتشديدها الدائم على ضرورة تدعيم واستمرار المسار الديمقراطي كان يعكس ويتربص المخاوف المقلقة للإدارة الأمريكية من جهة، والآمال التي تطمح لها من جهة أخرى؛ بمعنى أنها كانت مدركة بأن التيار الإسلامي بوصفه التيار الأكثر تنظيماً وتأثيراً سيحقق فوزاً كبيراً قد يصل إلى الاستحواذ على الأغلبية المطلقة الأمر الذي قد يؤدي إلى إجماع التجربة الديمقراطية الوليدة وتخفيض سقف الحريات مما يعني خلق ملف شائك سيتوجب على السياسة الأمريكية أن تواجه وتتعامل مع تداعياته - غير المريحة بحسب التقدير الأمريكي - عاجلاً أم آجلاً، إلا أنه ومن جهة أخرى فإنه هناك فرصة جيدة لإنتاج حياة ديمقراطية سليمة في ظل قيادة تيار إسلامي معتدل يمثل الإخوان المسلمون في تونس كما هو حاصل في تركيا مثلاً.

لذلك نرى أن واشنطن كانت حذرة وهي تشيد بانتخابات تونس التأسيسية وبتأهجا التي أفرزت فوز حزب النهضة، وقد عبرت عن هذا الحذر الأمريكي المتحذرة باسم الخارجية الأمريكية عندما صرّحت بأن " الإدارة الأمريكية لا تصدر أحكاماً مسبقة على الإسلاميين بل تحكم عليهم بمدى مساندتهم للتحوّل الديمقراطي ومدى احترامهم للتعددية وقبولهم ثقافة التسامح وحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً " (11). كذلك أبدت الإدارة الأمريكية ارتياحاً كبيراً عندما قام المجلس الوطني التأسيسي في كانون الأول عام 2011 بانتخاب المنصف المرزوقي رئيساً مؤقتاً للبلاد لكونه أقرب إلى التيار العلماني وفي هذا الصدد قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر (Mark Toner) " إنها خطوة إيجابية أخرى لتونس في تحولها الديمقراطي... ونحن على استعداد لدعمهم وهم يمضون قدماً " (12). وبالفعل فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية طوال الفترة الانتقالية 2011 - 2014 على تدعيم المسار الديمقراطي من خلال مبادرات وبرامج تهض بالحوكمة الرشيدة والشفافية والحكم المدني المستند للتداول السلمي للسلطة إلى جانب بناء القدرات التنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني وتطوير مشاركة الشباب في الحياة المدنية وقيادة الشأن السياسي، ومن أجل تمويل هذه البرامج فقد عمدت واشنطن إلى زيادة حجم المساعدات الاقتصادية والمنح المالية التي تقدمها لتونس، وقد بلغت تلك المساعدات خلال الثلاث سنوات اللاحقة للثورة نحو سبعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الثلاث التي سبقت الثورة (13).

كذلك عملت واشنطن على تركيز جهودها على رأس الهرم السياسي في تونس والممثل برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بهدف ضمان استمرار وسلاسة العملية السياسية وضمان عدم انتاج سلطة ديكتاتورية شبيهة بنظام بن علي؛ ففي تشرين الأول عام 2011 استقبل الرئيس الأمريكي أوباما رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي وأعرب عن اطمئنانه الشديد للتقدم الحاصل في تونس وسيرها نحو الديمقراطية، وكان حريصاً على أن يوضح للسبسي النقطة الأساسية التي كانت تركز عليها السياسة الأمريكية تجاه تونس في تلك الفترة والمتمثلة بالحرص الشديد على نجاح التجربة التونسية، إذ أخبره وبكل وضوح أن واشنطن " تراهن رهاناً كبيراً على نجاح تونس " (14). وفي السابع عشر من

10 - The White House, Tunisian Prime Minister Meets with President Obama, 7 October 2011.

11 - Ahead Of Official Results, Moderate Islamists Claim Victory In Tunisia Vote.

Available at: https://www.rferl.org/a/tunisia_islamists_election_vote/24370313.html

12 - Tunisia installs Marzouki as president, Daily News, 13 December 2011.

13 - Sabina Henneberg, US Foreign Policy in Tunisia: Dilemmas and Prospects, The Washington Institute for Near East policy, 1 June 2023.

Available at: <https://www.arab-reform.net/publication/us-foreign-policy-in-tunisia-dilemmas-and-prospects/>

14 - The White House, Tunisian Prime Minister Meets with President Obama, 7 October 2011.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

كانون الأول عام 2011 تلقى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشادت خلاله بوعي ونضوج الشعب التونسي، وأكدت دعم واشنطن التام لخيارات الشعب التونسي الديمقراطية، بينما قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية " نحن مستعدون لدعمهم في تقدمهم " (15). وعلى هامش المنتدى الأمريكي - الأفريقي الذي عقد في آب عام 2014 اجتمع المنصف المرزوقي بالرئيس الأمريكي أوباما ونائبه جو بايدن وتركز الحديث بين الجانبين على دعم تونس اقتصادياً وعسكرياً وتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية وبخاصة طائرات الهليكوبتر من أجل مساعدتها في حماية حدودها والتصدي للجماعات المتشددة (16).

2 - البعد السياسي

في شهر تشرين الأول عام 2014 جرت الانتخابات التشريعية في تونس وقد فاز فيها حزب نداء تونس وهو واحد من أبرز الأحزاب العلمانية، واحتل حزب النهضة ذو التوجهات الإسلامية المركز الثاني، وفي تشرين الثاني من العام ذاته عُقدت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي ليصبح أول رئيس منتخب بعد الثورة التونسية، وقد رحبت الولايات المتحدة كثيراً بهذه الانتخابات وبما أفرزته من نتائج؛ إذ أن إجراءها مجد ذاته، وبمشاركة حزب نداء تونس أبرز ممثلي التيار العلماني وحزب النهضة أبرز ممثل للتيار الإسلام السياسي في تونس، يعد بمثابة إشارة مهمة لنجاح واشنطن في مسعاها لتأسيس حياة سياسية لا تستثني أحداً، فضلاً عن أن فوز الباجي قائد السبسي بمنصب الرئاسة رفع كثيراً من سقف طموحات واشنطن بشأن مستقبل تونس، لأن السبسي يعد من أهم الشخصيات العلمانية في تونس وبالتالي سيكون الأقدر على تأسيس دولة علمانية تستوعب جميع أطراف وتوجهات المجتمع التونسي، وقد هنا أوباما السبسي على فوزه بالانتخابات وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واستمرار واشنطن بدعم تونس في المجالات كافة في إطار عمل الحكومة التونسية على دعم مثل الثورة التونسية وتلبية تطلعات جميع التونسيين (17).

ومن أجل تحقيق هذه الوعود الأمريكية، وسعيًا لتقوية العلاقات التونسية الأمريكية قام الرئيس التونسي في أيار / مايو عام 2015 بزيارة مهمة لواشنطن التقى خلالها وزير الخارجية جون كيري (John Forbes Kerry) ووقع معه على مذكرة تفاهم للتعاون طويل المدى بين الجانبين، وتركز هذه المذكرة على تأطير الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية والتربوية والثقافية وجاء في نص المذكرة " إن مكتسبات الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس تمثل فرصة غير مسبوقه لإرساء تعاون أكثر صلابة وتنوع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية"، وتؤكد ذات المذكرة على التزام الجانبين التونسي والأمريكي بضمان أمن البلدين والتزام واشنطن بدعم القدرات الأمنية والدفاعية لتونس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال البرامج والدورات التدريبية وتوفير المعدات والأسلحة والتقنيات التي تحتاجها قوات الأمن التونسية. كما تنص المذكرة على تدعيم التعاون في مجال التعليم العالي وفي الميادين العلمية والثقافية، إضافة

15 - صحيفة اليوم السابع، الرئيس التونسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأمريكية، 17 ديسمبر 2011.

16 - الولايات المتحدة تعترم بيع تونس 12 هليكوبتر بلاك هوك لمساعدتها في قتال المتشددین.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الموقع:

<https://www.reuters.com/article/oegtp-tunisia-usa-blackhock-sk4-idARAKBN0G52I720140805/>

17 - The White House, Statement by the Press Secretary on the Presidential Election in Tunisia,

22 December 2014.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

إلى تأسيس لجنة اقتصادية تضم القطاعين العام والخاص في البلدين تجمع بصورة دورية في تونس والولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والنهوض بالاستثمار (18).

كذلك التقى الباجي قائد السبسي خلال هذه الزيارة مع الرئيس أوباما الذي أكد للرئيس التونسي بأن واشنطن ملتزمة تماماً بتوسيع المساعدات الاقتصادية والأمنية، والعمل مع تونس بالشكل الذي يسهم في إنجاح تجربتها الديمقراطية، وضرورة الاستمرار في المشاركة الفعالة في مكافحة الإرهاب، وقال أوباما " واعتازاً بالأهمية التي نوليها للعلاقات الأمنية والدبلوماسية مع تونس، أوضحت للرئيس عزمي على تصنيف تونس كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، ولقد التزمت بأنه مع استمرار تونس في الشروع في إصلاحات هيكلية مهمة للاقتصاد، فإننا لن نقدم مساعدات قصيرة الأجل فحسب بل سنحاول أيضاً توفير الدعم الضروري لإكمال تلك الإصلاحات والتأكد من تنفيذها... وأريد أن يعرف الرئيس والشعب التونسي أن الولايات المتحدة تؤمن بتونس، وتستثمر في نجاحها، وستعمل كثيرًا ثابت لسنوات قادمة " (19).

3 - البعد الاقتصادي:

إن اقدام الرئيس الأمريكي أوباما على تصنيف تونس حليفاً استراتيجياً من خارج الناتو يؤشر بشكل واضح على الأهمية الاستثنائية التي باتت توليها واشنطن لتونس وعلى تنامي الطموحات الأمريكية المتعلقة بإنجاح التجربة التونسية وتقديمها كنموذج ملهم لباقي دول المنطقة؛ نموذجاً لعلاقة ناجحة وبنّاءة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة شرق أوسطية. إن تنامي الطموحات الأمريكية جاء نتيجة لتجاوز تونس العديد من العقبات ونجاحها في تأسيس حالة ديمقراطية ناجحة جمعت كل التيارات واشتركت فيها كل الأطياف، وانتجت سلطة سياسية علمانية بقيادة السبسي وبمشاركة ومشاركة حزب النهضة الممثل الأبرز لتيار الإسلام السياسي، لذلك شهد النصف الثاني من العام 2015 و عام 2016 سياسة خارجية أمريكية شديدة الإيجابية والانفتاح تجاه تونس؛ إذ وبعد الحصول على نتائج إيجابية على المستوى السياسي ركّز الجهد السياسي الأمريكي على المستويين الاقتصادي والأمني لأن استمرار النجاح والارتقاء السياسي يستدعي بالضرورة نمواً اقتصادياً واستقراراً أمنياً. فخلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للولايات المتحدة الأمريكية في شهر أيار عام 2015 أعرب البيت الأبيض عن استعداداته لمنح قروض مالية لتونس دعماً للإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لدراسة ضمان قروض لتونس بقيمة تصل إلى خمسمائة مليون دولار إذا احتاجت للمساعدة في دعم الإصلاحات الاقتصادية (20)، كما عبّر أوباما عن التزامه اللامحدود بدعم وإصلاح الاقتصاد التونسي عاداً ذلك هدفاً رئيسياً، وناشد المستثمرين التوجه إلى تونس بوصفه مكاناً آمناً وموقعاً مناسباً للاستثمار والنمو (21).

وفي شهر تشرين الثاني عام 2015 قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة تونس لحضور الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي الذي يعد من أهم الآليات الحاكمة والموجهة والمطورة للعلاقات بين الجانبين، وخلال تلك الزيارة التقى كيري كبار المسؤولين التونسيين وكان أكثر وضوحاً وتحديداً للنقاط والمحاور الأساسية التي تعمل عليها واشنطن؛ إذ قال " إن عيون العالم تتجه نحو تونس، وأمريكا تريد أن تتنجح تونس... تونس هي المكان الذي ولد فيه الربيع العربي، وهو المكان الذي يستمر فيه بوضوح في الازدهار بطرق تحدد الاحتمالات لبلدان أخرى في المنطقة "،

18 - U. S. Department of State, Remarks With Tunisian Minister for Political Affairs Mohsen Marzouk, Washington DC, 20 May 2015.

19 - The White House, Office of the Press Secretary, Remarks by President Obama and President Essebsi of Tunisia after Bilateral Meeting, 21 May 2015.

20 - U. S. Embassy in Tunisia, Government of Tunisia Issues \$500 Million Bond with U.S. Guarantee.

21 - The White House, Office of the Press Secretary, Remarks by President Obama and President Essebsi of Tunisia after Bilateral Meeting, 21 May 2015.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وأكد أن التحول الديمقراطي في تونس يمثل " نموذجاً عظيماً ومثالاً ساطعاً لأولئك الذين يزعمون أن الديمقراطية غير ممكنة في هذا الجزء من العالم"، وأضاف أن الإسلاميين في تونس " ينخرطون بشكلٍ بناء " في العملية الديمقراطية، بل ذهب إلى المقارنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس فيما يتعلق بالمسار الديمقراطي إذ قال أن " من الواضح أن الديمقراطية في تونس لا تزال في طور التقدم، كما هو الحال في كل ديمقراطية، بما في ذلك ديمقراطيي ".

وتتويجاً لكل هذه التصريحات أشار كيري إلى الدعم الأمريكي غير المحدود لتونس وبخاصة الدعم المالي الذي يعد دعامة أساسية لنجاح التجربة التونسية، وأشار إلى تقديم واشنطن ضمانات قروض لتونس بقيمة (500) مليون دولار مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات بلغت نحو (750) مليون دولار طوال الفترة الماضية، كذلك أعلن كيري عن تأسيس اللجنة التونسية الأمريكية الاقتصادية المشتركة (22) لتكون ذراعاً من أذرع السياسة الخارجية الأمريكية يضاف إلى آلية الحوار الاستراتيجي ويعززها ويمكن من خلاله دعم الاقتصاد التونسي وتوجيهه بالشكل الذي يتماشى مع تطورات المسار السياسي الراعي لإنتاج دولة ديمقراطية حديثة.

وفي تلك الفترة ركزت الولايات المتحدة الأمريكية على تشجيع القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بوصفها واحداً من أهم متطلبات الحياة السياسية السلمية والانتقال الديمقراطي الرصين، لذلك رفعت من حجم تمويلها لصندوق تمويل المشاريع التونسي الأمريكي ورصدت له (60) مليون دولار من أجل تمويل القطاع الخاص والاستثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل واستغلال طاقات الشباب، وقد صرح كيري بأن الجهد الأمريكي الراعي إلى إصلاح وتمية قطاع الأعمال كان له دور مؤثر في الارتقاء بالاقتصاد التونسي، وتمكّن من خلق آلاف الوظائف وساعد عشرات الشركات التونسية، كما أسهم في إنشاء شبكة تتكون من (21) مركز للتطوير الوظيفي وسيتم تعزيزها بخمسة مراكز أخرى في عام 2015 (23).

وتعزيزاً لهذا الجهد والاهتمام الأمريكي الواضح بتونس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيّتها مضاعفة المساعدات والمنح الاقتصادية تقريباً وزيادة المساعدات الأمنية ثلاث مرات لعام 2016 (24)، في حين رصد الكونغرس الأمريكي (134) مليون دولار لتنشيط ودعم الاقتصاد التونسي خلال عام 2015 (25). وفي خطوة متقدمة لدعم الاقتصاد التونسي تم الإعلان في بداية عام 2016 عن تأسيس اللجنة الاقتصادية الأمريكية – التونسية المشتركة (U. S. -Tunisian Joint Economic Committee) وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها في شهر أيار عام 2016 إذ تم التركيز على أفضل السبل والوسائل التي يمكن من خلالها تنشيط الاقتصاد التونسي ودعم القطاع الخاص (26)، بينما في أيلول عام 2016 أعلنت ستيفاني بونوم منسقة المساعدات الأمريكية في السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت

22 - BJulie Hirschfeld Davis, John Kerry Says U.S. Will Give Tunisia More Financial Aid, The New York Times, 13 November 2015.

23 - بيان مشترك بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، U. S. Embassy in Tunisia

24 - CNN, President Obama pledges aid to Tunisia, 22 May 2015.

Available at: <https://edition.cnn.com/2015/05/21/politics/tunisia-president-essebsi-obama-meeting/index.html>

25 - Jeremy M. Sharp & Carla E. Humud, U. S. foreign assistance to the Middle East: Historical background, recent trends, and the FY2016 request. Congressional Research Service, 19 October 2015.

26 - U. S. Embassy in Tunisia, U.S.-Tunisia: Joint Economic Commission, May 5-6, 2016.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

(141) مليون دولار لمساعدة تونس في المجالات الاقتصادية والديمقراطية وتعزيز الأمن (27). كما سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكريس وجودها الاقتصادي في تونس عبر مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation) التابعة للبنك الدولي، إذ أسهمت في تقديم الاستشارات المالية لمختلف المؤسسات الاقتصادية ومساعدة وتمويل المشاريع المتعثرة، كما طرحت فرص وخطط استثمارية في قطاعات متنوعة أبرزها القطاع المصرفي حيث أصبحت مساهمة في رأس مال بنك الأمان، وكذلك استثمرت في القطاع الصناعي إذ دخلت باستثمارات واعدة في العديد من الشركات والمؤسسات الصناعية الكبيرة مثل شركة (Fuba) المصنعة للشرائح الإلكترونية (28).

4 - البعد الأمني :

كان الهاجس الأمني حاضراً وبشدة في سياسة واشنطن تجاه تونس، إذ أن إدارة أوباما كانت تدرك حقيقة أن الفترات الانتقالية في مسيرة الدول وعلى الرغم من كونها تهباً فرص جيدة لبناء سياسي سليم إلا أنها وفي الوقت ذاته تنتج مناخات ملائمة لظهور وازدهار التيارات والتوجهات المرعزة للاستقرار، وبخاصة عندما يأتي التغيير بعد فترات طويلة من القمع والطغيان والانسداد السياسي والاجتماعي والفكري. وكانت تلك الإدارة تدرك أيضاً - نتيجة لدرس العراق - أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر الدول استعداداً للهزات الأمنية وللوقوع في قبضة جماعات وفواعل من خارج نطاق الدولة. وقد تزايد القلق الأمريكي بعد ظهور الجماعات المتشددة والمسلحة في المنطقة والتي تمكنت من فرض سيطرتها ونفوذها في مناطق كثيرة ومساحات شاسعة، فضلاً عن أن الهجوم على مبنى السفارة الأمريكية وحرقة في العاصمة تونس عام 2012 والأحداث الإرهابية الأخرى التي شهدتها الساحة التونسية قد أسهمت في جعل الإدارة الأمريكية تهتم بشكل أكبر بالجانب الأمني وبضرورة تعزيز قدرة تونس على الردع وحماية المسار الديمقراطي للدولة لذلك كانت اللجنة الأمنية حاضرة في كل اللقاءات التي جمعت مسؤولي البلدين.

إن التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى عقود خلت إذ أن الأسلحة الأمريكية تمثل نحو 70% من ترسانة الجيش التونسي، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر العسكرية التونسية، وبعد الثورة التونسية وتزايد المخاطر والتهديدات الأمنية أصبح التعاون أكبر وأوسع بين الجانبين وازداد الدعم الأمني الأمريكي لتونس؛ فمُنذ اللقاء الأول الذي جمع الرئيس أوباما برئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي في السابع من أكتوبر عام 2011 كان التعهد الأمريكي واضحاً وصريحاً لدعم تونس في كافة المجالات بما فيها المجال الأمني (29)، وتنفيذاً لهذا التعهد فقد تضاعفت المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس لتصل إلى (45) مليون دولار، بينما لم تتجاوز (24) مليون دولار عام 2010، وفي عام 2012 تم دعم المؤسسة العسكرية بحدود (25,5) مليون دولار، أما في عام 2014 فقد قدمت واشنطن مساعدات للقطاع العسكري والأمني في تونس وصلت إلى (47) مليون دولار (30)، كذلك تم تخصيص أكثر من (50) مليون دولار لتنفيذ برنامج بالتشارك مع وزارة الداخلية التونسية يهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات قوات الأمن الداخلي للتعامل مع

27 - الولايات المتحدة ترصد مساعدات لتونس بقيمة 141 مليون دولار، CNN عربي، 20 ايلول 2016.

28 - التعاون الأمريكي التونسي: الوصاية علي المسار الديمقراطي.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://nawaat.org/2016/03/30/التعاون-الأمريكي-التونسي-الوصاية-علي/>

29 - The White House, Tunisian Prime Minister Meets with President Obama, 7 October 2011.

30 - معز الباي، النفوذ الأمريكي في تونس، كيف انفقتم مليارات الدولارات تحت غطاء المساعدات.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://alqatiba.com/2022/12/14/النفوذ-الأمريكي-في-تونس-كيف-أنفقت-مل/>

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

التحديات المحتملة، وفي العام ذاته تم دفع التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن والحكومة التونسية خطوة إضافية عندما أصبحت تونس عضواً مؤسساً في مبادرة الحوكمة الأمنية (The Security Governance Initiative) التي تم الإعلان عنها في القمة الأمريكية - الأفريقية عام 2014 والهادفة إلى تعزيز قدرة الدول المشاركة على مواجهة التحديات الأمنية. كما ساعد الدعم الأمريكي على تأسيس لجنة وزارية مخصصة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تمويل وتنفيذ برامج أمنية لتطوير قدرات قوات الحدود والاستخبارات وإقامة تدريبات مكثفة لمواجهة الأنشطة الإرهابية والمزعزعة للاستقرار (31).

خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للولايات المتحدة الأمريكية في شهر أيار عام 2015 توثقت العلاقات الأمنية بين الطرفين بشكل كبير وبخاصة بعد أن منحت إدارة أوباما تونس صفة حليف استراتيجي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وهو تصنيف تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية للحلفاء والأصدقاء المقربين وبموجبه تحصل الدولة على عدة مزايا مثل التعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية في مشاريع البحث والتطوير والتدريبات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الثنائية، والمشاركة في برامج وخطط مكافحة الإرهاب، وإمكانية الحصول على الأسلحة والمعدات الحربية المتطورة، وتقديم القروض والدعم المالي لتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية (32).

إن حصول تونس على صفة حليف استراتيجي لواشنطن أسهم بشكل كبير في زيادة الاهتمام الأمريكي بها وبخاصة في قضايا الدفاع والأمن؛ فأتناء زيارة السبسي وافقت إدارة أوباما على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون طويل الأمد بين الجانبين، ووقع على المذكرة كل من مستشار الرئيس التونسي محسن مرزوق ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتنص المذكرة على تأطير الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية والأمنية والدفاعية، إضافة إلى وضع آليات جديدة لإضفاء بعد استراتيجي على مختلف أوجه الشراكة بين البلدين. وتهدف المذكرة إلى إرساء تعاون أكثر صلابة وتنوع بين تونس والولايات المتحدة، وتؤكد التزام الجانبين التونسي والأمريكي بأمن البلدين، وأكدت بوضوح على دعم القدرات الأمنية والدفاعية لتونس، وتقديم المساعدات المادية والتقنية وكل ما يحتاجه الجيش التونسي، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب (33). كما تم التوقيع على عشرة عقود تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها ببيع تونس مروحيات بلاك هوك وطائرات نقل وزوارق بحرية مسلحة وناقلات جنود مدرعة وصواريخ نوع (Hell Fire) (34).

كذلك أعلن البيت الأبيض عن عزمه مضاعفة المساعدات عام 2016 لقوات الأمن والجيش في تونس لتبلغ (180) مليون دولار، وقد طلب من الكونغرس إقرار مساعدة بقيمة (138) مليون دولار للعام 2016، من بينها (62,5) ملايين من المساعدات العسكرية. كما أعلنت الولايات المتحدة عن تسليم الجيش التونسي (52) مركبة عسكرية من طراز هامفي وزورق دوريات على أن تتسلم تونس عام 2016 أربع زوارق أميركية أخرى (35)، وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسلم تونس خلال النصف الثاني من

31 - U. S. Embassy in Tunisia, Fact Sheet: Enduring U.S.-Tunisian Relations.

32 - U. S. Department of State, Fact Sheet, Bureau of Political – Military affairs, Major Non-NATO Ally Status

33 - جريدة النهار، توقيع مذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى بين تونس والولايات المتحدة، 2015/5/21.

34 - Sharan Grewal, A Quiet Revolution: The Tunisian Military After Ben Ali, Carnegie Endowment for International Peace, 24 February 2016.

35 - الرئيس التونسي يبحث في واشنطن دعماً عسكرياً لبلاده.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://www.dw.com/ar/a-18465661/rئيس-التونسي-يبحث-في-واشنطن-دعما-عسكريا-لبلاده>

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

عام 2015 (8) مروحيات مقاتلة من طراز بلاك هوك، وقال إن الصفقة تتعلق بـ"طائرات هليكوبتر تنقل الجنود وتشن عمليات هجومية"، مضيفاً أنه "من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال مقاومة الإرهاب" (36).

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط لمضاعفة المساعدات الاقتصادية وزيادة المساعدة المتعلقة بالأمن لتونس بنسبة ثلاث مرات تقريباً في السنة المالية 2016 (37)، وفي أعقاب الهجوم الذي وقع بالقرب من متحف باردو في العاصمة تونس في شهر آذار / مارس عام 2015 أعلن مسؤولون أمريكيون عن زيادات إضافية في المساعدات الأمنية (38)، وخلال عام 2016 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نحو (20) مليون دولار كمساعدات عسكرية لتونس من أجل تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الإرهاب، وأصبحت من أكثر دول المغرب العربي تلقياً للمساعدات العسكرية الأمريكية (39). كذلك شهد عام 2016 تعاوناً وثيقاً بين الجانبين فيما يخص وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالتصدي للإرهاب وتنفيذ برامج تدريب مشتركة برية وبحرية (40)، ومنها التدريبات التي تم تنفيذها عام 2016 عندما خضعت قوات البحرية التونسية لدورة تدريبية مكثفة وطويلة شهر كامل بالاشتراك مع القوات البحرية الأمريكية، واشتملت التدريبات على الاسعافات الأولية للمقاتلين في الميدان وأساليب القتال البحري المتطور وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتحضير للمهام العملياتية وإنزال الأفراد والمعدات بواسطة مروحيات على سطح الماء والقتال في المناطق المأهولة (41).

ثالثاً: تونس وألويات إدارة ترامب:

1 - رؤية ترامب وموقف الكونغرس

36 - مروحيات أميركية تعزز حملة تونس علي المسلحين.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://www.alarabiya.net/north-africa/tunisia/2015/02/26/>

37 - بعد زيارة السبسي لواشنطن.. تونس شريك استراتيجي لأميركا.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://www.alarabiya.net/north-africa/tunisia/2015/05/22/>

38 - Sarah Feuer, Tunisian's President visit the White House, The Washington Institute for Near East policy, 19 May 2015.

39 - بالأرقام . . ماذا يعني وقف المساعدات الأمريكية لتونس ؟.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://www.trtarabi.com/issues/6732048->بالأرقام-ماذا-يعني-وقف-المساعدات-الأمريكية-لتونس-

40 - Hijab Shah & Melissa Dalton, The Evolution of Tunisia's Military and the Role of Foreign Security Sector Assistance, Carnegie Middle East Center, 29 April 2020.

41 - تدريبات عسكرية مشتركة بين جيش البحر التونسي وقوات من البحرية الأمريكية.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://www.nessma.tv/ar/actu/أخبار-وطنية-من-البحر-التونسي-وقوات-من-البحرية-الأمريكية-35022/6060>

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

في عهد إدارة أوباما كان هناك توافق واتساق في الرؤية ما بين مؤسسة الرئاسة والكونغرس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه تونس، إلا أن هذا التوافق لم يستمر في عهد إدارة ترامب لأن شخصية ترامب وتوجهاته واهتماماته كانت تختلف بدرجة كبيرة عن شخصية وتوجهات أوباما؛ إذ أن الخلفية الاقتصادية للرئيس ترامب وشخصيته الصدامية وانتمائه للحزب الجمهوري وللنخبة الأمريكية البيضاء جعلته يميل إلى تبني سياسة خارجية تهدف إلى التعامل وتوطيد العلاقات مع الدول والقوى الناجحة والقوية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، والابتعاد قدر الإمكان عن النماذج الضعيفة والهشة والتي تحتاج إلى بذل الجهود الكبيرة وتقديم المساعدات المالية والعسكرية لكي تقف على قدميها.

وبالنسبة لإدارة ترامب فإن تونس تمثل النوع الثاني من الدول لذلك كانت ترى ضرورة تغيير السياسة الخارجية الأمريكية تجاهها من خلال الإقلال من التزامات واشنطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وكانت تريد تخفيض حجم المساعدات المقدمة للحكومة التونسية وبمختلف أشكالها، ففي الميزانية التي اقترحتها إدارة ترامب لعام 2018 كان هناك خفض كبير في حجم المساعدات الخارجية المقدمة لمختلف الدول ومن بينها تونس. ففي السنة المالية لعام 2017 وعام 2018 كان حجم المساعدات الأمريكية المخصصة لتونس نحو (185) مليون دولار سنوياً إلا أن إدارة ترامب اقترحت ولسنتين متتاليتين أن يتم تخفيض هذا المبلغ لأكثر من النصف ليصل إلى حدود (80) مليون دولار⁽⁴²⁾. إن التخفيض الذي طالب به ترامب كان سيؤدي في حالة إقراره من قبل الكونغرس إلى إنهاء المنح والمساعدات المالية المخصصة لقضايا الأمن والدفاع وزيادة قدرات الجيش التونسي كما ونوعاً، كما أنه سيخفض بشكل كبير الأموال المخصصة للبرامج الداعمة للمسار الديمقراطي والحكم الرشيد والانتقال السلمي للسلطة وترصين المؤسسات الديمقراطية، فضلاً عن تأثيره الضار في مجال الاقتصاد والاستثمار المالي، إلا أن الكونغرس رفض وبشدة طلبات إدارة أوباما وأكد على أهمية الاستمرار بدعم وتعزيز التجربة التونسية الواعدة، وضرورة مسانبتها وعدم التخلي عنها⁽⁴³⁾.

وفي عام 2019 حاول ترامب مرة أخرى تخفيض المساعدات الخارجية بشكل عام ومنها المساعدات الموجهة لتونس، إلا أن موقف الكونغرس المعارض والرافض لتوجهات ترامب أجهضت هذا المسعى. لم يقتصر رفض خطة ترامب لتخفيض المساعدات الخارجية على الكونغرس بل أن البعض من أعضاء إدارته وبخاصة وزير الخارجية مايك بومبيو (Michael R. Pompeo) كانوا من الراضين لتلك الخطة ومخبرين من تداعياتها السلبية على المصالح الأمريكية وعلى العلاقات الاستراتيجية مع حلفاء واشنطن⁽⁴⁴⁾، وكانت تونس من بين أبرز الحلفاء التي اعترضت الخارجية الأمريكية على تخفيض المساعدات المخصصة لها بل أنها طالبت بزيادة تلك المساعدات؛ فعند زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان (John Sullivan) إلى تونس في شهر تشرين الثاني عام 2017 أكد على أن "تونس شريك وثيق للولايات المتحدة الأمريكية التي تعزز بمعاودة جهود التونسيين لتحسين الأمن وتطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية ودعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات الأمريكية في تونس هذا العام، ورفع حجم المساعدات الإنمائية والعسكرية بنسبة فاقت 30 بالمائة عما كانت عليه سنة 2016 لتبلغ (205.4) مليون دولار". وخلال هذه الزيارة التقى سوليفان بالرئيس التونسي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية التونسي، وأشار إلى أن محادثاته مع المسؤولين التونسيين تناولت "الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة وتدابير مكافحة الفساد التي تعمل الحكومة التونسية على تنفيذها، وستؤدي هذه الإصلاحات إلى المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار، وتنامي العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي في تونس، وفضلاً عن المنتجات

42 - Andrew Miller, Tunisia Is One of the Arab World's Biggest Success Stories. The Trump Administration Doesn't Seem to Care, The Washington Post, 15 March 2018.

43 - Ibid.

44 - Edward Wong, Annie Karni & Emily Cochrane, Trump Administration Drops Proposal to Cut Foreign Aid After Intense Debate, The New York Times, 22 August 2019.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

التونسية إلى الأسواق"، وأكد على أن "الولايات المتحدة تدعم جهود تونس المستمرة في استحداث نمو اقتصادي يشمل الجميع وفي تحسين بيئة أعمالها" (45).

2 - تعزيز المسار السياسي

كما ذكرنا سابقاً فإن الكونغرس بقي متمسكاً بالسياسة الخارجية التي كانت متبعة في عهد أوباما، وكان مصراً على استمرار الدعم بكل أنواعه لتونس، وحرصاً على نجاح التجربة التونسية؛ لذلك بقيت السياسة الخارجية الأمريكية منفتحة على تونس وتتعامل بإيجابية معها وبقيت مركزة على ذات النقاط التي ركزت عليها إدارة أوباما والمتمثلة بتطوير وتقوية العلاقات السياسية واستمرار الدعم الاقتصادي والعسكري تحقيقاً للغايات الأساسية والمتمثلة بإنتاج دولة ديمقراطية قادرة على تحقيق عملية الانتقال السلمي للسلطة، والارتقاء بسوية المجتمع، وحماية نفسها من التهديدات الداخلية والخارجية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية دأب الجهد السياسي الأمريكي على مواصلة دعمه المتنوع للحكومة التونسية؛ إذ وعلى الرغم من أن ترامب - وكما ذكرنا سابقاً - لم يكن يبدي اهتماماً كبيراً بالدول الشبيهة بتونس، ولم يلتق بأي مسؤول تونسي خلال فترة إدارته إلا أنه كان حريصاً على طمأنة القيادة السياسية في تونس على عدم حدوث تغيير كبير في المسار الرئيس لسياسة واشنطن تجاهها؛ ففي شهر شباط عام 2017 تلقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مكالمة تليفونية من الرئيس ترامب؛ عبر خلالها الرئيسان عن ارتياحهما لمسيرة التعاون الثنائي ورغبتها في مزيد تطورها في كافة المجالات، ومن جانبه عبر الرئيس الأمريكي عن التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم لها لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها وبخاصة محاربة التطرف والإرهاب العدو المشترك للبلدين، مؤكداً على أهمية اللقاء مع رئيس الجمهورية بواشنطن لمواصلة التشاور والحوار حول هذه الملفات (46).

وفي شهر تموز من العام ذاته قام رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بزيارة واشنطن واجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (Michael Richard Pence) الذي أكد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وهي تعمل على تعزيز قدراتها الأمنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة تطوير مؤسساتها الديمقراطية، وأشاد نائب الرئيس بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء مؤخراً لمكافحة الفساد، وشجعه على مواصلة إجراء الإصلاحات المستدامة لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل للتونسيين (47). كما التقى رئيس الوزراء التونسي بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منشن (Steven T. Mnuchin) الذي أبدى إعجاباً بالتحول السياسي الديمقراطي في تونس والتداول السلمي للسلطة، وشدد على دعم تونس في جهود مكافحة الإرهاب بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية، ودعمها أيضاً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة (48). وفي شهر تموز عام 2019 عقدت جولة جديدة من جولات الحوار الاستراتيجي بين تونس العاصمة وواشنطن برئاسة وزير الخارجية التونسي خميس الجهمناوي والأمريكي الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وركزت المحادثات بين الجانبين على أبرز القضايا والملفات المشتركة بين

45 - U. S. Embassy in Tunisia, Press Statement as Delivered by Deputy Secretary of State John J. Sullivan, 18 November 2017.

46 - The White House, Office of the Press Secretary, Readout of the President's Call with President Beji Caid Essebsi of Tunisia, 17 february 2017

47 - U. S. Embassy in Tunisia, Prime Minister Youssef Chahed's Official Visit to Washington, 10 July 2017.

48 - U. S. Embassy in Tunisia, Prime Minister Youssef , Op. Cit.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الجانبين وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والعلاقات العسكرية، والدعم الاقتصادي والمساعدات الأمريكية لتونس، كما ناقش الطرفان تطورات المسار السياسي وانعكاساته على الوضع العام في تونس (49).

3 – استمرار الدعم الاقتصادي

كذلك ركزت السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب على دعم الاقتصاد التونسي على اعتبار أن النجاح السياسي والتحول الديمقراطي السليم لا يمكن أن يتم إلا بوجود اقتصاد متماسك وقوي وقابل للتطور والنمو، لذلك بذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد التونسي من خلال المساعدات والمنح المباشرة والاتفاقات الثنائية والدعم المباشر، ففي شهر نيسان/أبريل عام 2017 تم عقد اجتماع لمجلس التجارة والاستثمار الأمريكي - التونسي في العاصمة تونس والذي تأسس بموجب الاتفاقية الإطارية الثنائية للتجارة والاستثمار التي تم توقيعها بين الطرفين عام 2002. وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون من كلا الجانبين عن وزارات الخارجية والزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والاتصالات والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن ممثلين للوزارات والهيئات المهمة بقضايا المجتمع والمنظمات المدنية والمرأة والأسرة، وحضر الاجتماع أيضاً ممثلٌ عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية⁵⁰، ركزت المناقشات بين الجانبين على ضرورة خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص، وضرورة تطبيق برنامج متقدم للإصلاحات الاقتصادية، وزيادة حجم التجارة البينية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الداعمة للاقتصاد التونسي، وتطوير قطاع الاتصال والمعلومات (50). وفي شهر أيار عام 2019 تكرر هذا الاجتماع مرة أخرى وناقش العديد من القضايا الاقتصادية وأفضل السبل الواجب اتباعها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضرورة استمرار المساعدات الأمريكية لتونس وزيادتها ومعاملتها معاملة تفضيلية، واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر في عام 2020 (51).

ومن أجل تنشيط الاقتصاد التونسي عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إعفاء الكثير من المنتجات التونسية من الضرائب الكمركية، ففي نيسان عام 2017 أعلن الممثل التجاري الأمريكي في تونس عن إعفاء نحو (3500) منتج من المنتجات التونسية بهدف تنشيط الاقتصاد التونسي ودعم القطاع الخاص وتشجيعه، وقد دعا الممثل التجاري الأمريكي خلال مائدة مستديرة نُظمت بمقر السفارة الأمريكية في تونس المصدرين التونسيين للاستفادة من هذا البرنامج وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في محاولة لتنويع الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة كي لا تبقى حكراً على بعض المنتجات فقط لاسيما وأن هذا البرنامج له عدة مزايا منها تسهيل الوصول إلى الأسواق الأمريكية مع احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق العمال (52).

49 - U. S. Embassy in Tunisia, Secretary Pompeo's Meeting with Tunisian Foreign Minister Khemaies Jhinaoui, 16 July 2019.

• - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تم تأسيسها عام 1961، مهمتها الأساسية تتمثل بإدارة المساعدات الخارجية المقدمة للدول والشعوب. للاستزادة راجع الموقع الرسمي للوكالة والمتاح علي الرابط:

<https://www.usaid.gov>

50 – U. S. Embassy in Tunisia, Joint Statement of the U.S-Tunisia Trade and Investment Council.

51 - Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President, Joint Statement of the U.S-Tunisia Trade and Investment Council, 28 May 2019.

52 – جريدة المغرب، 380 مليون دولار قيمة الصادرات التونسية نحو أمريكا؛ إعفاء 3500 من المنتجات التونسية من الرسوم الجمركية تحت برنامج الأفضليات المعمم.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وضمن السياق ذاته قدمت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2018 نحو (200) مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج اقتصادي يقوم على اختيار (45) شركة صغيرة ومتوسطة ودعمها وتشجيعها على النفاذ للأسواق العالمية وبخاصة الأسواق الأمريكية من أجل رفع قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود (465) مليون دولار عام 2020، علماً أنه في عام 2018 لم تتجاوز قيمة الصادرات (330) مليون دولار، بينما حجم الاستيراد من الولايات المتحدة بلغ نحو (700) مليون دولار للعام ذاته (53). واستكمالاً ودعماً لهذه الجهود تم في شهر حزيران عام 2019 عقد الجولة الثانية للجنة الاقتصادية التونسية الأمريكية المشتركة في واشنطن، حيث استعرض الوفدان الشراكة الاقتصادية المثمرة والثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، وأكدوا التزامهما بتوسيع فرص الاستثمار للشركات الأمريكية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس في إطار شراكتهما الإستراتيجية. وفي هذا الباب تم التركيز على عدد من المبادرات المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسة لهذه اللجنة: الطاقات المتجددة الفعالة، والتصنيع المتطور، والتصميم والهندسة والبناء. كما ناقش الوفدان بحضور ومشاركة القطاع الخاص مناخ الأعمال في تونس، والمشاريع ذات الأولوية، والأدوات المتاحة للنهوض بالتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين (54).

4- التعاون الأمني

أما على المستوى الأمني والعسكري فقد استمر التعاون بين الجانبين وبوتيرة تصاعديّة؛ وهذا التعاون كان انعكاساً لإدراك إدارة ترابم لأهمية التعاون والتنسيق مع الحلفاء والأصدقاء وبخاصة في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إذ أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تتعامل مع الإرهاب بوصفه ظاهرة يمكن أن تنتقل وتنتشر بسهولة من بلد لآخر في حال عدم معالجتها والتصدي لها ووأدها في مهبها، ومما عزز من اندفاع إدارة أوباما لتعزيز التعاون الأمني مع تونس أنها واحدة من أكثر الدول المتهمّة بتصدير الإرهابيين والمتطرفين، فضلاً عن أنها شهدت الكثير من الحوادث والهجمات الإرهابية. وبناءً عليه تم تعزيز العلاقات الأمنية بين واشنطن وتونس؛ ففي شهر نيسان عام 2017 تم إجراء مناورات عسكرية بحرية من أجل تدريب القوات التونسية على تقنيات وأساليب الإقناذ والقتال الحديث، وعمل الطائرات المروحية في المعارك البحرية، فضلاً عن الاشتباك في المناطق الريفية والمساحات المفتوحة، وخلال هذه المناورات قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لتونس عدد من السفن الحربية سريعة الحركة للمساعدة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية (55). وفي شهر تموز من العام ذاته التقى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في واشنطن بوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس (Jim Mattis) وناقش الطرفان أهمية الشراكة الدفاعية الأمريكية – التونسية والوضع الأمني في تونس وأهمية المساعدات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، كما أشارا إلى أهمية المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتبادل

53 - وكالة الأناضول، تونس تستهدف رفع صادراتها لسوق أمريكا بنسبة 40 بالمائة بحلول 2020.

متاح علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وعلي الرابط:

<https://www.aa.com.tr/ar/>

54 - U. S. Embassy in Tunisia, The Second Session of the United States-Tunisia Joint Economic Commission, 14 June 2014.

55 - The North Africa Post, Tunisian National Navy and US navy to conduct joint exercises, 12 April 2017.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

المعلومات الاستخبارية والتعاون الدفاعي، وفي نهاية اللقاء أكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية القوي بمواصلة دعم وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية لتونس (56).

وفي تلك الفترة ظهرت تسريبات ومعلومات تشير إلى تواجد عسكري أمريكي على التراب التونسي بشكل قوات مقاتلة، بل كان هناك حديث عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية سرية، وقد ظهرت هذه المعلومات في تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية (The National Interest) في أيلول عام 2018 بعنوان "أمريكا توسع حربها بهدوء في تونس" ذكرت فيه أنه في عام 2017 شاركت قوات أمريكية إلى جانب قوات لإحدى دول شيا أفريقيا في القتال ضد مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأضافت الصحيفة الأمريكية أن كل المؤشرات تؤكد أن تلك الدولة هي تونس، وأن المعركة وقعت في منطقة جبلية بولاية القصرين التونسية الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية، وأكدت الصحيفة على أن الوجود العسكري الأمريكي ليس جديداً بل يعود إلى عام 2014 وأنه توجد قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة نائية غرب البلاد (57). إلا أن الحكومة التونسية نفت كل هذه الأخبار وأكدت عدم وجود أي قوات أمريكية في تونس، وكذبت التقارير التي أشارت إلى اشتراك تلك القوات في مهام قتالية داخل تونس (58).

فضلاً عن المناورات والتدريبات المشتركة تلقت تونس الكثير من الأسلحة المنح والمساعدات المالية الموجهة للمؤسسات العسكرية والأمنية؛ ففي عام 2017 تسلمت تونس من الولايات المتحدة الأمريكية (26) زورقاً حربياً سريعاً، فضلاً عن أربع مروحيات قتالية من طراز (بلاك هوك) (59)، وفي عام 2018 قدمت الحكومة الأمريكية لتونس دعماً عسكرياً مالياً لتونس بمحدود (100) مليون دولار (60)، وفي عام 2019 تلقت تونس (65) مليون دولار من أجل بناء المؤسسة العسكرية وتعزيز قوات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وقوات الطوارئ وتحسين القدرات الاستخبارية (61)، وفي العام ذاته تم خصيص (43) مليون دولار لمجابهة الإرهاب في تونس، بينما بلغت المساعدات المقدمة للجيش التونسي (102) مليون دولار. وشهد عام 2020 ارتفاعاً كبيراً في حجم المساعدات العسكرية الأمريكية إذ بلغت نحو 37% من جملة المساعدات الأمريكية لتونس، ورصدت وزارة الدفاع الأمريكية وحدها ما قيمته (92) مليون دولار مساعدات للمؤسسة العسكرية التونسية، ورصدت ميزانية بقيمة 100 مليون دولار بعنوان "النزاعات، السلام والأمن" كان نصيب إصلاح المنظومة الأمنية 94% منها (62).

ومن أجل إظهار الدعم الأمريكي لتونس فقد وصلت إليها في آذار عام 2019 البارجة الحربية (USS Arlington)، وذكرت البحرية الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، إذ تعمل الدولتان معاً من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين،

56 - U. S. Department of State, Readout of Secretary Mattis' Meeting With Prime Minister of Tunisia, 10 July 2017.

57 - Héní Nsaibia, America Is Quietly Expanding Its War in Tunisia, The National Interest, 18 September, 2018.

58 - جريدة الشروق التونسية، تونس تنفي مشاركة قوات أمريكية في عمليات قتالية ضد الإرهاب، 21 أيلول 2018.

59 - آدم يوسف، تونس تبث مع "أفريكوم" مجابهة الإرهاب وتأمين الحدود، صحيفة العربي الجديد، 10 أيلول 2020.

60 - الباي، المصدر السابق.

61 - Hijab Shah & Melissa Dalton, The Evolution of Tunisia's Military and the Role of Foreign Security Sector Assistance, Carnegie Middle East Center, 29 April 2020.

62 - الباي، المصدر السابق.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وأشار قائد البارجة إلى أن وجودها في شمال إفريقيا هو دليل على التزامنا المستمر تجاه شركائنا الإقليميين وشهادة على الشراكة العسكرية القوية والمتطورة بين الولايات المتحدة وتونس، وأكد على الرغبة في بناء علاقات متينة مع الجانب التونسي. وقبل الزيارة كانت البارجة يو إس إس أرلنغتون قد أجرت تدريبات ومناورات مشتركة مع سرب لطائرات مروحية قتالية تعود للقوات الجوية التونسية من أجل تعزيز الأمن ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجانبين (63).

وتعزيزاً لهذا المسار التصاعدي في العلاقات الأمنية بين الجانبين قام وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر (Mark T. Esper) في تشرين الأول عام 2020 بزيارة إلى تونس، وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري بين الجانبين لمدة عشر سنوات، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية العلاقات الأمريكية - التونسية وضرورة تطويرها وتعزيزها وبخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، والعمل من خلالها على تقديم المساعدات والدورات التدريبية لتونس وتطوير قدراتها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الاستخبارية والتصدي للمخاطر المهددة للأمن والاستقرار، وبعد توقيع الاتفاقية قال وزير الدفاع الأمريكي "مسرورون لتعميق التعاون من أجل مساعدة تونس على حماية موانئها وحدودها"، ويبيّن أن الهدف هو مواجهة "المتطرفين والذين يمثلون تهديداً" وأيضاً "منافسيننا الاستراتيجيين الصين وروسيا"، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الاتفاقية تمثل "خارطة الطريق من أجل فهم مشترك لأولوياتنا المشتركة... إنها تتحدث عن أهداف مشتركة ومصالح مشتركة وتهديدات مشتركة، هذه هي المجالات التي يمكننا العمل فيها معاً" (64).

لقد حظي الجانب الأمني والتعاون العسكري مع تونس بأهمية كبيرة خلال فترة إدارة ترامب، وقد جاء ذلك انعكاساً لرغبة مؤسسة الرئاسة الأمريكية من جهة والكونغرس من جهة أخرى في تعزيز قدرة تونس على الردع وعلى مجابهة التهديدات الأمنية، على اعتبار أن هذه القدرة هي الضامن الرئيس لاستمرار ونجاح التجربة التونسية التي استحوذت منذ البداية على انتباه واهتمام صانع القرار الأمريكي.

الخاتمة

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:

1 - على الرغم من ثبات الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن وسائل وأساليب تحقيق تلك الأهداف قد تختلف من إدارة إلى أخرى؛ إذ أن النتائج والتداعيات التي ترتبت على السياسة الخارجية لإدارة بوش الابن هي التي دفعت إدارة أوباما إلى تبني مقاربة مغايرة وأساليب مختلفة في إدارتها لتلك السياسة، والأمر ذاته تكرر مع إدارة ترامب التي حاولت تحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية بأسلوب وطريقة تختلف عن تلك التي طبقت في عهد سلفه.

2 - ما تزال كل الأحداث والتطورات تؤكد الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها المهيمن الأكبر وبجسم مصالحها في المنطقة ستبقى مؤثرة ومتأثرة بكل ما تشهده، وستبقى متشابكة ومتداخلة مع ملفاتها المختلفة.

3 - لقد رأت إدارة أوباما في ثورات الربيع العربي فرصة سانحة يمكن استغلالها من أجل إنتاج نموذج أو نماذج لدول مشابهة ومستلهمة للنموذج الأمريكي وبخاصة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ الأمر الذي سيشكل نجاحاً كبيراً للسياسة الخارجية الأمريكية، ويحقق المعادلة الصعبة

63 - U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet Public Affairs, USS Arlington Arrives in Tunis, 23 March 2019.

64 - U. S. Department of Defense, U.S., Tunisia Sign Road Map for Defense Cooperation, 1 October 2020.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

التي طالما سعت إليها والمتمثلة بالحفاظ على المصالح الأمريكية بأقل التكاليف الممكنة من خلال تحويل منطقة الشرق الأوسط من بيئة معادية إلى بيئة صديقة.

4 - كانت الإدارة الأمريكية ترى في تونس النموذج الأكثر قرباً لأفكارها وتصوراتها والأصلح للاستثمار فيه سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كونها الدولة الأكثر علمانية وديمقراطية قياساً بباقي دول المنطقة، وإمكانية النجاح فيها واردة إذا ما تم مسانديتها وتقديم الدعم الملائم لها، وبالتالي يمكن أن تتحول لنموذج يؤكد صوابية وفائدة التحالف مع واشنطن، ويمكن أن يغري باقي الدول بتقليده والتماهي معه.

5 - إن الركائز الرئيسة لنجاح أية دولة وبخاصة في الفترات الانتقالية تتمثل بالركيزة السياسية والركيزة الاقتصادية والركيزة الأمنية، وهذا ما كانت تدركه الولايات المتحدة الأمريكية لذلك ركزت على دعم تونس في هذه المجالات من أجل نجاح عملية الانتقال السلمي والتحول الديمقراطي المستند إلى اقتصاد قوي ومؤسسة عسكرية وأمنية مقننة.

6 - على الرغم من أن تونس تعد من أقرب دول المنطقة للفكر العلماني وفيها العديد من التيارات التي تمثل هذا الفكر، إلا أنها ومن جهة أخرى يتواجد فيها تيار إسلامي قوي ومؤثر ومؤسسة عسكرية وأمنية سبق لها التدخل في الشأن السياسي، لذلك كان الجهد السياسي الأمريكي منصب على إنتاج بيئة سياسية تحتوي كل التيارات وبخاصة التيار الديني في جو ديمقراطي مدني، بعيداً عن الصراعات وعن تدخل العسكر في السياسة.

7 - إن نجاح الثورة التونسية ونجاح الفترة الانتقالية والممارسة الديمقراطية وتميزها بالطابع السلمي يعد من أهم الأسباب التي زادت من انفتاح وإيجابية السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس، وكلما أثبتت التجربة التونسية نجاحها كلما تعززت تلك الإيجابية وزاد ذلك الانفتاح.

9 - إن التعامل مع الملف التونسي أثبت قدرة الكونغرس على التأثير في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية وبخاصة في قضايا الأموال والمساعدات، فعلى الرغم من أن إدارة ترامب حاولت خفض تلك المساعدات إلا أن موقف الكونغرس الراض أجهض هذا المسعى. ومن الممكن استغلال هذه النقطة من قبل دول المنطقة بهدف التأثير في سياسة واشنطن تجاه مختلف القضايا والملفات.